

PENGEMBANGAN SISTEM KONTROLLER KEBAKARAN BERBASIS *ARDUINO* DAN SMS

Edi Suhardi Rahman^{*1}, Dyah Vitalocca², Ummu Kalsum³

^{1,2,3}Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Negeri Makassar, Makassar

e-mail: ^{*1}edisuhardi@unm.ac.id, ²dyah_vitalocca@unm.ac.id, ³s.ummukalsum@gmail.com

Abstrak

Pada dasarnya, peristiwa kebakaran yang besar diawali dari adanya sumber api yang kecil. Untuk meminimalkan korban jiwa maupun kerugian materil, diperlukan adanya peringatan dini sebelum peristiwa kebakaran menjadi meluas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *Research and Development*. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah *prototype* sistem kontroler kebakaran yang dapat memberikan peringatan dini terhadap bahaya kebakaran berbasis *SMS Gateway*. Uji coba produk dilakukan dengan menguji desain sistem, menguji komponen-komponen pendukung sistem (sensor suhu LM35, dan sensor *flame detector*) dan menguji sistem secara keseluruhan. Hasil uji coba produk bahwa *prototype* ini berfungsi dengan baik yang diperlihatkan dengan kemampuan sistem memberikan peringatan bahaya kebakaran melalui SMS.

Kata kunci; *Arduino*, Kebakaran, Sensor

Abstract

Basically, a large fire event begins with a small fire source. To minimize casualties and material disturbances, early warning is needed before the fire event becomes widespread. The type of research used is Research and Development research. The results of this study are a prototype of a fire controller system that can provide early warning of fire hazards based on SMS Gateway. Product trials are carried out by testing the system design, testing the supporting components of the system (LM35 temperature sensor and flame detector sensor) and testing the overall system. The product trial results show that this prototype is functioning well as demonstrated by the system's ability to provide a fire hazard warning via SMS.

Keywords: *Arduino, Fire, Sensor*

1. PENDAHULUAN

Kebakaran adalah salah satu bencana yang sering terjadi di daerah pemukiman penduduk di Indonesia yang cukup banyak menelan korban jiwa dan kerugian materil. Hal ini dikarenakan kurangnya proteksi aktif dan pasif terhadap gejala dini pada kebakaran. Salah satu sistem proteksi pasif yang sering digunakan untuk memberikan sinyal atau peringatan tanda bahaya [1].

Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan *fire detector* adalah layanan pesan singkat atau *Short Message Service* (SMS). SMS merupakan fasilitas yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di dunia, yakni 81 persen dari pengguna ponsel menggunakan fasilitas SMS ini. Hal tersebut dikarenakan informasi melalui SMS dapat disampaikan secara cepat dan menjangkau banyak wilayah, serta didukung dengan tarif yang terjangkau. Layanan ini memungkinkan adanya pengiriman dan penerimaan pesan yang

dapat berupa teks, suara, bahkan gambar. Pada awalnya pesan ini digunakan antar telpon genggam, namun dengan berkembangnya teknologi, pesan tersebut bisa dilakukan melalui komputer ataupun telepon rumah [2].

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan maka Penulis mengambil topik "Pengembangan Sistem Kontroller Alarm Kebakaran Berbasis *Arduino* dan *SMS*". Sistem ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada pemilik rumah sehingga mampu mendeteksi gejala dini terhadap bencana kebakaran.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Short Message Service

Short Message Service (SMS) adalah kemampuan untuk mengirim dan menerima pesan dalam bentuk teks dari dan kepada ponsel. Sebuah layanan yang banyak diaplikasikan pada sistem pengiriman pesan dalam bentuk *alphanumeric* antara terminal pelanggan atau antara terminal pelanggan dengan sistem eksternal seperti *email*, *paging*, *voice mail*, dan lain-lain [3]. Layanan SMS ini mudah digunakan, dapat dipastikan orang bukan dari latar belakang *Information Technology* (IT) pun dapat memahami cara penggunaannya [4].

2.2 Sensor Suhu LM35

Sensor LM35 adalah sensor suhu yang terkemas dalam bentuk *Integrated Circuit*. Sensor suhu LM35 yang mempunyai 3 pin, pin 1 berfungsi sebagai sumber tegangan kerja dari LM35, pin 2 atau kaki tengah digunakan sebagai tegangan keluaran atau Volt dengan jangkauan kerja dari 0 Volt sampai dengan 1,5 Volt dengan tegangan operasi sensor LM35 yang dapat digunakan antara 4 Volt sampai 30 Volt, pin 3 berfungsi sebagai *ground* [5].

Gambar 1. Sensor LM35

Sensor ini mempunyai koefisien sebesar $10 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ yang berarti bahwa setiap kenaikan suhu 1°C maka akan terjadi kenaikan tegangan sebesar 10 mV [6].

2.3 Sensor Flame Detector

Flame Detector merupakan sebuah sistem sensor cerdas yang mampu mendeteksi posisi nyala api dengan ketelitian tinggi (hingga nyala api sekecil cahaya lilin) menggunakan gabungan sensor mata api dan motor servo. Sistem ini terdiri dari sebuah sensor *photodiode* yang didesain untuk mendeteksi mata api dan sebuah modul berbasis mikrokontroler yang digunakan untuk mengatur kerja motor servo, mengambil *sampling* data sensor, dan mengatur antarmuka dengan sistem lain [7].

Gambar 2. Flame Detector

2.4 Sendor Asap dan Gas MQ2

Sensor asap dan gas MQ-2 mendeteksi konsentrasi gas yang mudah terbakar di udara serta asap dan output membaca sebagai tegangan analog [7]. Sensor gas asap MQ-2 dapat langsung diatur sensitifitasnya dengan memutar trimpot. Sensor ini biasa digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas baik di rumah maupun di industri. Gas yang dapat dideteksi diantaranya: *LPG*, *i-butane*, *propane*, *methane*, *alcohol*, *hydrogen*, *smoke* [8].

Gambar 3. Sensor MQ2

2.5 Arduino ATmega 2560

Papan pengembangan mikrokontroler yang berbasis Arduino dengan menggunakan *chip* ATmega2560. *board* ini memiliki 54 buah digital I/O pin (15 pin PWM), 16 pin analog *input*, dan 4 pin UART (*serial port hardware*) [9].

Gambar 4. Arduino ATmega 2560

2.6 Perancangan Alat

2.6.1 Prosedur Rancang Bangun

Diagram proses alur penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5. Proses alur penelitian

2.6.2 Embedded System

Embedded System adalah sistem yang menempel di sistem lain. *Embedded System* merupakan sebuah sistem rangkaian elektronik digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, yang biasanya bukan berupa sistem elektronik. Kata *embedded* menunjukkan bahwa dia merupakan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri. *Embedded System* biasanya merupakan *Application Specific System* yang didesain khusus untuk aplikasi tertentu. Contoh sistem atau aplikasinya antara lain adalah Instrumentasi Medik, Proses Kontrol, *Automated Vehicles Control*, dan perangkat komunikasi *networking and communication systems*. Ini berbeda dengan sistem digital yang didesain untuk *general-purpose* [10].

2.6.3 Blog Diagram Sistem Kontroller

Sistem ini akan memberikan pemberitahuan kepada pengguna melalui SMS dan menggunakan sensor suhu LM35, sensor api Flame Detector serta sensor asap MQ2 sebagai pendeteksi kebakaran juga menggunakan arduino mega 2560 sebagai pusat sistem dengan membuat pemrograman pada mikrokontroler sebagai perintah kerja.

Gambar 6. Blok diagram sistem kontroller

2.6.4 Prinsip Kerja Sistem

Ketika sistem keamanan ini diaktifkan, sensor keamanan yang digunakan yakni sensor suhu LM35 yang akan mendeteksi suhu ruangan, sensor MQ2 yang akan mendeteksi bau gas dan asap ketika terjadi kebocoran gas didalam rumah serta sensor api *flame detector* yang akan mendeteksi keberadaan api. Apabila ketiga indikator tersebut berada dalam status aktif, maka *system controller* akan secara otomatis mengirimkan pesan kepada pemilik rumah.

Gambar 7. Diagram prinsip kerja sistem

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perancangan Perangkat Keras

3.1.1 Rangkaian Sensor Suhu LM35

Gambar 8. Rangkaian sensor suhu LM35

Gambar 8, yakni sensor LM35 memiliki 3 kaki yaitu untuk *ground*, *vcc* dan *output* pada pin analog A1, kaki-kaki tersebut kemudian dihubungkan ke *port* di arduino yang kemudian arduino akan menerima data input dari sensor sehingga data input dari sensor akan diproses oleh arduino menjadi output pada *buzzer*. Adapun keluaran dari sensor ini merupakan keluaran digital yang nantinya akan dikonversi kedalam bentuk derajat celcius sesuai dengan nilai dari sensor LM35.

3.1.2 Rangkaian Sensor *Flame Detector*

Gambar 9. Rangkaian sensor *Flame Detector*

Gambar 9 menjelaskan hubungan dari modul sensor api dengan arduino dimana modul sensor api ini dihubungkan ke port A0 pada *board* arduino yang kemudian akan

mendeteksi adanya api yang menyulut ke arah sensor. Input yang diterima oleh arduino dari sensor api juga akan dibandingkan dengan input data dari sensor suhu. Hal ini dikarenakan program yang ditanamkan pada arduino akan membaca deteksi api dan dibandingkan dengan besaran data input dari sensor suhu sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

3.1.3 Rangkaian Sensor MQ2

Gambar 10. Rangkaian Sensor MQ2

Gambar 10 menjelaskan hubungan input dari modul sensor gas dengan arduino dimana sensor modul sensor gas ini dihubungkan ke port Analog A2 di mikrokontroler sehingga ketika diberi catu daya sensor akan mendeteksi kebocoran gas yang kemudian akan dikirimkan ke arduino diproses untuk dijadikan *output buzzer* apabila system mendeteksi adanya kebocoran gas.

3.1.4 Rangkaian SIM Shield 900

Gambar 11. Rangkaian SIM *shield*900

SIM *shield* akan terhubung pada pin RXTX yang terdapat pada *board* Arduino yakni pin 18 dan 19

3.2 Pengujian Desain Sistem

Sistem ini tersusun atas perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri dari sensor asap dan gas MQ2, sensor suhu LM35, dan sensor api *Flame Detector*. Sistem minimum mikrokontroler ATmega2560 sebagai rangkaian pengendali input dan output, rangkaian, SIM shield 900 menggunakan jaringan GSM yang digunakan untuk mengirimkan pesan dan juga *buzzer* sebagai tanda peringatan terjadinya bahaya kebakaran.

Pengujian dalam sistem ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengujian perangkat keras, pengujian perangkat lunak dan pengujian keseluruhan sistem. Pengujian perangkat keras meliputi pengujian setiap sistem, pengujian perangkat lunak meliputi pengujian program pada mikrokontroler, sedangkan pengujian keseluruhan sistem meliputi pengujian seluruh perangkat keras yang telah dibuat. Berikut merupakan gambar dari hasil pengujian desain di Proteus

Gambar 12. Hasil pengujian desain di Proteus

3.3 Pengujian Perangkat Keras

Pengujian perangkat keras dilakukan dengan cara menguji komponen penunjang sistem secara keseluruhan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kinerja peralatan yang ada pada perangkat keras sistem secara keseluruhan.

1) Pengujian Sensor LM35

Berikut merupakan gambar dari percobaan yang dilakukan untuk pengujian sensor LM35, media yang digunakan ialah oven, kompor listrik, dan juga kertas.

Gambar 13. Percobaan Pengujian Sensor LM35

Percobaan Gambar 13 peneliti menggunakan media kertas yang dimasukkan kedalam oven sebagai indikator untuk menentukan nilai suhu yang akan digunakan sebagai acuan terjadinya kebakaran. Oven dalam hal ini, diibaratkan sebagai ruangan yang terkena bencana kebakaran, dan pengambil keputusannya ialah ketika kertas yang dimasukkan kedalam oven tersebut mulai terlihat berubah warna dan tekstur. Berikut merupakan tampilan dari kertas yang dimasukkan kedalam oven.

Gambar 14. Tampilan kertas setelah berada di dalam oven

Gambar 15. Grafik Hasil Uji Coba Sensor LM35

Keterangan:

Sumbu X : Waktu (*milisecond*)
 Sumbu Y : Suhu (Celcius)

2) Pengujian Modul *Frame Detector*

Model pengujian yang dilakukan, sama seperti pengujian pada sensor MQ-2 yakni

dengan menggunakan *lux meter* untuk membandingkan sensitivitas sensor mengenai keberadaan api. Pengujian dilakukan dengan cara pengukuran pada perangkat input seperti pada Gambar 16 dan Gambar 17.

Gambar 16. Pengujian sensor *Flame Detector* pada ruangan terang

Gambar 17. Pengujian sensor *Flame Detector* pada ruangan gelap

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka di dapatkan data bahwa sensor *flame detector* lebih sensitif apabila diletakkan pada ruang yang terang. Data yang diperoleh menunjukkan, sensor *flame detector* ini sensitif terhadap keberadaan api mencapai jarak 230 cm dengan pencahayaan ruangan 63.5 lux. Sedangkan pada ruangan yang gelap, dengan keadaan 1.7 lux sensor *flame detector* hanya mampu sensitif terhadap api dengan jarak 99 cm.

3) Pengujian Modul SIM *Shield900*

Pengujian modul SIM 900 *Shield GPRS* dilakukan dengan membuat program untuk AT *command* pada mikrokontroler. AT *command* yang dipakai dalam pengujian ini adalah untuk melakukan pengiriman SMS ke nomor telepon

tertentu yang telah terdaftar pada modul SIM 900.

Gambar 18. Pengujian Modul GSM *Shield 900*

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui delay waktu saat SMS dikirim dan diterima. Berikut merupakan tabel pengujian jeda waktu SMS yang diterima.

Tabel 1. Tabel Jeda Waktu SMS

Percobaan Ke	Waktu Pengiriman	SMS diterima
1	16.00	0:00:07,81
2	16.30	0: 00:07,44
3	17.00	0:00:08,55
4	17.21	0:00:07,77
5	19.00	0:00:07,72
6	20.30	0:00:08,37
7	20.30	0:00:09,45
8	07.00	0:00:07,68
9	07.30	0:00:07,98
10	08.00	0:00:07,59
Rata – rata	-	0:00:08,03

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian sistem, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem kontroller kebakaran berbasis Arduino dan SMS *gateway* yang dibuat, telah bekerja dengan baik sesuai spesifikasi dan tujuan yang diharapkan yakni mampu mengintegrasikan 3 buah sensor: (sensor LM35 sebagai sensor suhu, dan *Flame Detector* sebagai sensor yang membaca keberadaan api) kemudian memberikan peringatan terhadap bahaya kebakaran melalui SMS

5. SARAN

Pengembangan selanjutnya dari sistem yang dibuat oleh peneliti, yaitu sistem kontroler ini dapat ditambahkan *fire hydrant* agar pemadaman terhadap kebakaran dini dapat diatasi secara langsung

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Imanningtyas, S. R. Akbar, and D. Syauqy, "Implementasi Wireless Sensor Network pada Pemantauan Kondisi Struktur Bangunan Menggunakan Sensor Accelerometer MMA7361," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 1, pp. 545–554, 2017.
- [2] S. Maulana, *Proyek Populer SMS Gateway*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- [3] P. Siagian and E. Fernando, "Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Dengan SMS Gateway," *J. Sist. Inf.*, vol. 6, no. 1, pp. 679–695, 2014.
- [4] F. Nurlaela, "Aplikasi SMS Gateway Sebagai Sarana Penunjang Informasi Perpustakaan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Arjosari," *IJNS-Indones. J. Netw. Secur.*, vol. 2, no. 4, pp. 20–25, 2013.
- [5] E. Desyantoro, A. F. Rochim, and K. T. Martono, "Sistem Pengendali Peralatan Elektronik Dalam Rumah Secara Otomatis Menggunakan Sensor PIR, Sensor LM35, dan Sensor LDR," *J. Teknol. Dan Sist. Komput.*, vol. 3, no. 3, pp. 405–411, 2015.
- [6] A. Sukendar and N. Tanti, "Pembuatan Sistem Otomasi untuk Pengaturan Mekanisme Kerja Mesin Cetak Kerupuk Menggunakan Mikrokontroler Atmega," *J. Ilm. Tek. Mesin*, vol. 1, no. 1, pp. 31–38, 2013.
- [7] A. Kadir, *From Zero to A Pro Arduino*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015.
- [8] F. S. Agung and M. Farhan, "Sistem Deteksi Asap Rokok Pada Ruang Bebas Asap Rokok Dengan Keluaran Suara," pp. 1–9, 2013.
- [9] R. M. E. Tama, H. Hermawan, and H. I. Pratiwi, "Rancang Bangun Sistem Kunci Pintu Digital Berbasis Arduino Mega 2560," *WIDYAKALA J.*, vol. 5, no. 2, pp. 137–145, 2019.
- [10] A. Azhar, I. Isnawaty, and S. Subardin, "Implementasi Wireless Sensor Network Prototype Sebagai Fire Detector Berbasis Android Menggunakan Push Notification," *semanTIK*, vol. 5, no. 1, pp. 1–8, 2019.

